

Análise dos motivos que levam as pessoas à situação de rua: estudo de abordagem qualitativa

Annelise Alves dos Santos¹, Gabriela Lara Riêra Pimenta¹, Vanderlea Aparecida da Silva Gonzaga², Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608305>

RESUMO:

Introdução: A população em situação de rua é influenciada por diversas situações complexas levando em conta sua história de vida, as influências dos conflitos familiares e o uso de substâncias psicoativas. **Objetivos:** Identificar as características sociodemográfica, de saúde e familiar da população em situação de rua e conhecer os motivos que levaram as pessoas à situação de rua. **Métodos:** Estudo de abordagem qualitativa do tipo descritivo e exploratório. Participaram 20 pessoas em situação de rua de uma cidade de Minas Gerais. Os critérios de inclusão foram: maiores de 18 anos, estar em situação de rua e que tenha capacidade de comunicação e cognição preservada. Os critérios de exclusão foram: conteúdo das entrevistas gravadas que não atendeu o teor das perguntas semiestruturadas e instrumento de caracterização sociodemográfica, de saúde e familiar incompleto quanto ao preenchimento. Para a análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** Observou-se que 100% era do sexo masculino; 55% tinha de 5 a 8 anos de estudo; 70% referiu ansiedade, 40% depressão e 55% desesperança; 85% fazia uso de álcool e 100% de drogas, destes, 85% fazia uso de maconha, crack e cocaína de maneira combinada. Do tema explorado “Qual o motivo que te levou a ficar em situação de rua?”, emergiram duas ideias centrais agrupadas: “Conflito, decepção familiar” e “Desemprego e uso de drogas”. **Conclusão:** É imperativo afirmar que os conflitos familiares, o desemprego e o uso de drogas foram fatores preponderantes às condições de vulnerabilidade social e mental.

Palavras-chave: População em situação de rua; Substâncias psicoativas; Vulnerabilidade em saúde.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP